

DOI:

***Міжнародний досвід дотриманням прав засуджених на прикладі
країн Східної Європи***

*Латишева В. В., к. н. з держ. упр., доцент кафедри міжнародних
відносин та права*

Державний університет «Одеська політехніка»,

*Моїсеєва Т. М., к. іст. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та
права*

Державний університет «Одеська політехніка»

Україна як країна, що належала до країн пострадянського табору, характерною ознакою пенітенціарної системи яких є жорсткий контроль за засудженими та надмірна суворість покарання, сьогодні вживає рішучих заходів зі зменшення випадків порушення прав засуджених та реформує власну пенітенціарну систему. Саме тому для нас є актуальним досвід демократичних країн, де вже не одне десятиліття функціонує людиноцентрована система громадського контролю за дотриманням прав засуджених.

Так, у Латвії єдиним незалежним органом, що здійснює постійні моніторингові візити до в'язниці, є омбудсмен. Відповідно до чинного законодавства Латвії омбудсмен має право в будь-який час без спеціального дозволу відвідувати в'язниці, вільно пересуватися їх територією, відвідувати всі приміщення, залишатися наодинці з засудженими, проводити перевірки пенітенціарних закладів, розглядати скарги та звернення засуджених та інших осіб на роботу пенітенціарних закладів, з'ясовувати обставини та факти, що наводяться в цих зверненнях, надавати рекомендації в'язниці з усунення виявлених правопорушень та ін. Також омбудсмен розглядає скарги засуджених про жорстоке поводження з засудженими. [1].

«Латвійський центр з прав людини» був заснований у 1993 році. Метою діяльності «Латвійського центру з прав людини» є просування прав людини й толерантності в Латвії за допомогою проведення моніторингових досліджень, надання юридичної допомоги, адвокатських послуг, включаючи представництво в судах, навчальних послуг, інтеграційних послуг (ресоціалізація засуджених), підготовки експертно-аналітичних матеріалів тощо [1].

Подібні громадські об'єднання діють і в інших країнах світу, наприклад, в Польщі діє «Гельсінський фонд з прав людини», який є неурядовою організацією, заснованою ще у 1989 році. Метою діяльності «Гельсінського фонду з прав людини» є забезпечення прав людини та верховенство права, а також сприяння розвитку відкритого суспільства в Польщі. Створенню «Гельсінського фонду з прав людини» передували сім років діяльності Гельсінського комітету в Польщі, який існував нелегально з 1982 року.

«Гельсінський фонд з прав людини» є однією з найбільш досвідчених і професійних неурядових організацій, яка працює у сфері прав людини в Польщі та Європі. Він бере участь у різноманітних акціях, пов'язаних із правами ув'язнених та моніторингом місць утримання під вартою, здійснює представницькі функції в судах, відстоюючи права засуджених, готує юридичні подання до національних і міжнародних судів та трибуналів, організовує семінари з питань, пов'язаних з діяльністю пенітенціарної системи в Польщі, а саме проблемних аспектах охорони здоров'я у в'язницях, проблемою переповненості польських пенітенціарних установ та ін.

В Естонії ведеться постійна робота з підвищення рівня дотримання прав та свобод засуджених в цій країні. Ефективним кроком у цьому напрямку було створення у 2015 році «Бюро внутрішньої безпеки». Бюро внутрішньої безпеки є незалежним органом, роботу якого контролює Міністерство внутрішніх справ Естонії. Саме зазначене Міністерство уповноважує «Бюро внутрішньої безпеки» проводити розслідування виявлених фактів правопорушень, скоєних адміністрацією пенітенціарних установ та працівниками правоохоронних органів по відношенню до засуджених.

Одним із напрямків діяльності Бюро є активна співпраця з суб'єктами громадянського контролю в Естонії з виявлення та попередження правопорушень та зловживань з боку працівників пенітенціарної та правоохоронної системи по відношенню до засуджених. Про ефективність такої співпраці свідчать статистичні дані щодо кількості виявлених правопорушень. Так, кількість справ, які «Бюро внутрішньої безпеки» направило до суду, порівняно з 2017 та 2018 роками зросла на 67 відсотків [2]. У рамках реформи судової системи Естонія ввела в дію нові форми спілкування засуджених з навколишнім світом, зокрема впровадила використання скап-дзвінків та сімейних дзвінків, що дозволило деяким категоріям засуджених частіше зустрічатися зі своїми родинами.

Серед країн, що розвиваються, зупинімося на досвіді Індії. У цій країні модель громадського контролю за дотриманням прав засуджених базується на Концепції системи відвідувань, що міститься в «Законі про в'язниці», запровадженій ще у 1894 році [2].

Метою впровадження Концепції було забезпечення відкритості та прозорості в місцях позбавлення волі та посилення відповідальності адміністрації в'язниці за порушення норм утримання та з метою дотримання прав людини. Відповідно до вищезазначеної Концепції всіх відвідувачів в'язниці умовно можна класифікувати на офіційних та неофіційних. Крім осіб, зазначених у «Законі про в'язниці», місцеві суди та комісії з прав людини можуть надавати право відвідування іншим суб'єктам (на підставі власного рішення).

Відвідувачі в'язниці беруть на себе подвійну роль: з одного боку, вони забезпечують підтримку засудженими зв'язку з зовнішнім світом, з іншого – вони виконують функції своєрідних опікунів засуджених, контролюючи діяльність адміністрації в'язниць і тим самим сприяючи дотриманню прав людини по відношенню до засуджених.

Установи, організації та громадяни, що входять до категорії «відвідувачі», за вищезначеним законом здійснюють контроль за терміном перебування засуджених у в'язницях, інформують засуджених про їх права, свободи та внесені зміни до чинного законодавства, що впливає на строк їх перебування у в'язниці та ін.[2].

Отже, на підставі узагальнення кращих практик міжнародного досвіду дотримання прав засуджених на прикладі країн Східної Європи можемо зробити висновок, що провідна роль у здійсненні належного контролю за роботою пенітенціарних закладів відводиться місцевим органам влади та громадським організаціям. Відповідний контроль має бути не лише внутрішнім, а й зовнішнім, що забезпечить належний рівень прозорості та відкритості роботи пенітенціарної системи.

Подібна співпраця може відбуватися у різноманітних формах, зокрема за допомогою діяльності незалежних громадських центрів або асоціацій чи в процесі залучення громадськості до діяльності громадських, опікунських, спостережних чи консульських рад, що діють при органах місцевого самоврядування та створюються ними.

Уважаємо, що залучення більш широкого кола незалежних суб'єктів до відповідних процесів забезпечить більшу відкритість та прозорість діяльності вітчизняної пенітенціарної системи.

Література:

1. Detention conditions and inter-prisoner violence in Latvia flagged by Experts of the Committee against Torture <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25341&LangID=E> (last accessed: 05.04.2022).

2. Anhelita Kamenska, Ilvija Pūce, Kristīne Laganovska. Prison conditions in Latvia / European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union / URL: <https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Prison%20conditions%20in%20Latvia.pdf> (last accessed: 05.04.2022).